

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving the resilience of perennial fruit: good practices for soil conservation and carbon storage.....	4
Recycling farm waste and residues: a virtuous circle for soil conservation	4
On-farm composting.....	4
Mulching.....	5
Using pruning debris.....	6
Recycling crop by-products.....	7
Soil cover crops: an ally against erosion and to promote carbon storage	8
‘Carbon farming’: maximising carbon stored throughout agricultural management	9
Βελτίωση της ανθεκτικότητας των πολυετών οπωροφόρων: ορθές πρακτικές για τη διατήρηση του εδάφους και την αποθήκευση άνθρακα.....	11
Ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων: ένας ενάρετος κύκλος για τη διατήρηση του εδάφους	11
Κομποστοποίηση στη γεωργική εκμετάλλευση	11
Υλικό εδαφοκάλυψης.....	13
Χρήση υπολειμμάτων κλαδέματος.....	13
Ανακύκλωση υποπροϊόντων καλλιεργειών	15
Καλλιέργειες εδαφοκάλυψης: σύμμαχος κατά της διάβρωσης και για την προώθηση της αποθήκευσης άνθρακα	16
«Ανθρακοδεσμευτική γεωργία»: μεγιστοποίηση του αποθηκευμένου άνθρακα στο σύνολο της γεωργικής διαχείρισης	17
Mejora de la resiliencia de los frutales perennes: buenas prácticas para la conservación del suelo y el almacenamiento de carbono	19
Reciclaje de desechos y residuos de la explotación agrícola: un círculo virtuoso para la conservación del suelo	19
Compostaje en la explotación.....	19
Mulching.....	21
Utilización de los restos de poda	21
Reciclaje de subproductos agrícolas	23
Cultivos de cobertura del suelo: un aliado contra la erosión y para fomentar el almacenamiento de carbono	24
«Agricultura del carbono»: maximización del carbono almacenado mediante la gestión agrícola.....	24

Povećanje otpornosti višegodišnjih nasada voćaka: dobre prakse za očuvanje tla i skladištenje ugljika	27
Recikliranje organskog otpada i ostataka: besprijekoran ciklus u očuvanju tla	27
Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu	27
Malčiranje.....	29
Upotreba ostataka od rezidbe	29
Recikliranje nusproizvoda usjeva.....	31
Pokrovni usjevi: saveznik u borbi protiv erozije i promicanju skladištenja ugljika	32
Gospodarenje ugljikom: maksimalno skladištenje ugljika u svim fazama uzgoja.....	32
Améliorer la résilience des fruits pérennes : bonnes pratiques pour la conservation des sols et le stockage du carbone.....	34
Recycler les déchets et résidus agricoles : un cercle vertueux pour la conservation des sols.....	34
Compost de l'exploitation.....	34
Paillage	36
Utilisation des résidus de taille	36
Recyclage des sous-produits agricoles.....	38
Cultures couvre-sol : un allié contre l'érosion et pour favoriser le stockage du carbone	39
« Carbon farming » : maximiser le carbone stocké par la gestion agricole	39
Migliorare la resilienza dei frutti perenni: buone pratiche per la conservazione del suolo e lo stoccaggio del carbonio.....	42
Riciclare i rifiuti e i residui agricoli: un circolo virtuoso per la conservazione del suolo .	42
Compost on farm.....	42
Pacciamatura.....	44
Uso dei residui di potatura.....	44
Riciclare i sottoprodotti colturali	46
Le colture di copertura del suolo: un alleato contro l'erosione e nella promozione dello stoccaggio del carbonio.....	47
Il 'carbon farming': massimizzare il carbonio stoccato attraverso la gestione agricola .	47
Melhorar a resiliência dos frutos perenes: boas práticas para a conservação do solo e o armazenamento de carbono	49
Reciclagem de resíduos e detritos agrícolas: um círculo virtuoso para a conservação do solo	49
Compostagem na exploração agrícola	49

CLIMED-FRUIT

Cobertura vegetal morta (Mulching)	51
Utilização de resíduos de poda	51
Reciclagem de subprodutos vegetais.....	53
Culturas de cobertura do solo: um aliado contra a erosão e a favor do armazenamento de carbono	54
“Carbonicultura”: maximizar o carbono armazenado através da gestão agrícola	54

Improving the resilience of perennial fruit: good practices for soil conservation and carbon storage

Soil management is crucial in mitigating climate change, particularly in the vulnerable Mediterranean region, where soil degradation is a major concern. Effective soil conservation strategies encompass erosion control, fertility maintenance and preserving organic matter, physical properties and nutrients. High-quality soil enhances sustainability by reducing flood risks and supporting groundwater recharge. A key aspect of climate change mitigation is optimising soil carbon storage through ‘carbon farming’. Since agriculture contributes approximately 30% of global anthropogenic emissions, increasing soil carbon content via sequestration-friendly practices presents a viable approach to offset these emissions and promote sustainable agriculture.

Farmers are adjusting their practices to cope with the challenge, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation. This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of CLIMED-FRUIT project.

Recycling farm waste and residues: a virtuous circle for soil conservation

On-farm composting

Recycling organic waste and residues through on-farm composting is a sustainable way to produce fertilisers for farm use. In this context, the [Operational Group \(OG\) OLTREBIO](#) [2] aimed to minimise farm inputs, recover farm waste and transfer composting process knowledge to other farmers.

Using on-farm compost tea

To improve organic production performance, the [OG OLTREBIO](#) [2] tested the effect of compost tea (CT) in a cherry orchard (Lapins variety). The CT was obtained via the aqueous extraction of on-farm compost that was placed in a strainer bag with a tight mesh and immersed in a homemade bio-extractor and incubated for five days (Fig. 1)[3]. The extraction was carried out with a ratio of 1:5 v/v (20%), and the oxygenation was obtained by activating a pump for 15 minutes every three hours [4]. Table 1 shows the main characteristics of the CT obtained. The pH values are around neutral, while the electrical conductivity (EC) was higher than 1.5 mS/cm, which suggested further dilution (1:15 v/v)[3].

Table 1. OG OLTREBIO compost tea characterisation [3]

Parameters	pH	EC (mS/cm ²)	Nitrogen (mg/L)
Water	7.2	0.45	
Compost tea (1:5 v/v)	7.4	1.72	56.7

The CT was applied in an organic cherry orchard as soil treatment (3 L/tree) and foliar treatment (250 mL/tree) at the pink bud, post-fruit setting and veraison stages.

Fig. 1. Compost tea production at the CREA-AA experimental farm: 1. preparing the bag with the compost to be extracted; 2. aqueous extraction; 3. checking electrical conductivity and pH; 4. dilutions; 5. foliar application in the cherry orchard; 6. soil application in the vineyard [3]

The foliar application of CT favoured the crop's photosynthetic activity, acting as a biostimulant rather than a soil amendment. Moreover, the application of compost tea significantly increased the fruit sugar content in cherries, Lapins variety (22.81 °Brix), compared to the control (20.63 °Brix) and contributed to improving the water condition of the plants compared to the control under severe water stress conditions (< -1.5 MPa).

Mulching

Mulch is mainly used to control weeds or maintain soil moisture. Made from different types of natural materials, it also has the side effect of improving soil health once it has deteriorated. The effect of no-till rice straw mulching on soil health parameters, including soil organic carbon (SOC), was evaluated in two citrus plantations on the Valencian coastal plain in Spain. These plantations are jointly representative of the semi-arid hot-summer Mediterranean climate on flatlands [5]. Rice straw was cut between 5 cm and 15 cm in

length and applied, and a layer 3.2 ± 0.4 cm high, fully covering the ground, was kept for the entire period. The straw mulch reduced soil temperature and favoured root growth fourfold, as well as soil macrofauna development. Under the straw mulch, the macroporosity was between two and 14 times higher, and the SOC mass fraction in the topsoil layer (0–20 cm) increased 10% more than in the bare soil (Fig. 2). However, the beneficial effects of straw mulching on soil health are limited after three years of treatment. It is recommended to add organic fertilisers and/or amendments alongside a surface tillage operation [5].

Fig. 2. Mass fraction of organic carbon in the topsoil (0–20 cm) of the orchard alleys, under straw mulch and bare, at the Paiporta and Sueca sites

Using pruning debris

Burning citrus pruning debris is now restricted due to environmental and health risks, prompting growers to adopt sustainable management. A recommended approach is shredding and spreading pruning remains, enriched with grasses or legumes, between orchard rows to recycle nutrients and enhance soil and plant quality. Covering at least 30% of the soil (50% for olives and almonds) reduces erosion, retains moisture and boosts organic matter and carbon storage. The [Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remains](#) [6] project found that this method doubled soil biological activity (Fig. 3), increased water retention and improved soil carbon sequestration (Fig. 4).

Fig. 3. The effect of applying pruning residues enriched with grasses (P+G) or grasses plus legumes (P+G+L) on soil biological activity

Fig. 4. The effect of applying pruning residues enriched with grasses (P+G) or grasses plus legumes (P+G+L) on soil organic carbon

Similarly, the [OG CarboCERT](#) [7] evaluated the benefits of integrating pruning debris in citrus, olive and almond orchards by spreading on the ground surface in the inter-row. The chopped or shredded debris (Fig. 5) must be small enough to prevent the formation of clods where pests may nest, to avoid hindering other operations in the orchard (treatments, sowing, etc.) and to facilitate the decomposition of the debris. Slow decomposition means carbon is introduced gradually and over a long period, and this can increase the organic carbon content in soil surface layers by 60%. In fruit orchards, the [OG CarboCERT](#) [7] evaluated a carbon sequestration potential close to 1.5 t ha⁻¹ year⁻¹.

Fig. 5. Managing pruning debris cover in a citrus crop (photo: LIFE Low Carbon Feed) and shredding before application in the alley

Recycling crop by-products

Recycling almond hulls and shells (Fig. 6) as organic amendments in orchards enhances soil microbial biomass and activity, promoting soil health, nutrient cycling and carbon storage. Results of a field trial conducted in California on irrigated loam soil showed that

surface-applied hull/shell amendments, 2.5 tons per hectare, significantly increased microbial biomass with bacteria and fungi compared to controls [8]. The particle sizes of the hulls ranged from 2.0–4.5 cm in length, whereas shell particles tended to be smaller, ranging from 0.3–2.5 cm, with a texture more comparable to sawdust. This organic layer supported diverse microbial communities in the upper soil layer (0–10 cm) [8] and improved soil multifunctionality and microbial activity. The amendments decomposed by 45% within a year, lowering the C:N ratio of the amendment from 53:1 to 29:1, with no negative impact on tree nitrogen status or yields.

Fig. 6. Photos of hull and shell (top) and shell (bottom) treatments in a location in Merced County during March (left), April (middle) and July (right) [9]

Soil cover crops: an ally against erosion and to promote carbon storage

The use of ground covers (native or seeded) is a recommended practice in sustainable fruit tree production, particularly in steep slope conditions, in order to control soil erosion.

The **OG CarboCERT** [7] examined the implementation of permanent grass cover in almond orchards (Spain), to assess its impact on soil. The most effective carbon sequestration method is spontaneous cover crops, managed with cutting tools (mowers, strimmers, brush cutters) or shallow tillage, leaving plant residues on the surface. These same management types are recommended for weed control in the row and could be combined, for greater efficiency, with mulching, obtained either from mowing the cover itself (Fig. 7) or from external inputs (prioritising natural and local mulching). Grazing by sheep or goats is beneficial since it provides additional organic matter to the soil, but it should be limited to winter dormancy to avoid damage to lower branches.

Fig. 7. Spontaneous vegetation cover maintained by mowing in almond orchards (left) and sheep used for cover control in an olive grove – OG CARBOCERT [7]

Covers should have an opposite vegetative cycle to almonds to reduce water and nutrient competition, thriving from senescence to floral initiation and naturally withering post-harvest. Planned mowing encourages reseeding of desirable species while preventing unwanted ones from flowering.

‘Carbon farming’: maximising carbon stored throughout agricultural management

Carbon farming is the process of modifying agricultural practices to increase the amount of carbon stored in the soil. Carbon storage in soils could become a powerful tool in the fight against climate change by removing large quantities of carbon from the atmosphere and offsetting future emissions from agriculture. The European Union is actively promoting carbon farming practices to enhance soil carbon sequestration and combat climate change through funded projects. The [Carbon Farming – CE project](#) [10] standardises the monitoring of carbon sequestration in agriculture, focusing on measuring soil organic carbon (SOC) improvements through various farming methods. The [Carbon farming projects Catalogue](#) [11] is a guideline to highlight successful carbon farming practices from projects funded under different European programmes.

Conclusion

The adoption of soil conservation practices is essential for enhancing the resilience of perennial trees and mitigating the effects of climate change, particularly in the Mediterranean region. Strategies such as compost application, on-farm composting, the use of compost tea and the integration of pruning residues and cover cropping contribute significantly to improving soil health, increasing carbon sequestration and reducing reliance on external inputs. These practices not only support the sustainable production of perennial trees but also play a crucial role in maintaining soil fertility, preventing erosion and fostering long-term environmental benefits.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio n.105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115><https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remines project: https://www.youtube.com/watch?v=mTL_-7Ghwps
- [7] OG CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>
- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts. [https://rd.almondboard.com/files/Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard_Feasibility and Tree Health Impacts.pdf](https://rd.almondboard.com/files/Adding_Almond_Hull_and_Shell_to_a_Producing_Almond_Orchard_Feasibility_and_Tree_Health_Impacts.pdf)
- [10] Carbon Farming CE project <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [11] CARBON FARMING PROJECTS CATALOGUE <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των πολυετών οπωροφόρων: ορθές πρακτικές για τη διατήρηση του εδάφους και την αποθήκευση άνθρακα

Η διαχείριση του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στην ευάλωτη περιοχή της Μεσογείου, όπου η υποβάθμιση του εδάφους αποτελεί μείζονα ανησυχία. Οι αποτελεσματικές στρατηγικές διατήρησης του εδάφους περιλαμβάνουν τον έλεγχο της διάβρωσης, τη διατήρηση της γονιμότητας και της οργανικής ύλης, των φυσικών ιδιοτήτων και των θρεπτικών συστατικών. Το υψηλής ποιότητας έδαφος ενισχύει τη βιωσιμότητα, μειώνοντας τους κινδύνους πλημμύρας και υποστηρίζοντας την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Μια βασική πτυχή του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής είναι η βελτιστοποίηση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος μέσω της «ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας». Δεδομένου ότι η γεωργία συμβάλλει περίπου στο 30% των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών, η αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άνθρακα μέσω πρακτικών φιλικών προς τη δέσμευση αποτελεί μια βιώσιμη προσέγγιση για την αντιστάθμιση αυτών των εκπομπών και την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα CLIMED-FRUIT [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες, από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική προσαρμογή σε αυτήν. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων: ένας ενάρετος κύκλος για τη διατήρηση του εδάφους

Κομποστοποίηση στη γεωργική εκμετάλλευση

Η ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων μέσω της κομποστοποίησης στο αγρόκτημα είναι ένας βιώσιμος τρόπος παραγωγής λιπασμάτων για γεωργική χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, η **επιχειρησιακή ομάδα (EO) OLTREBIO** [2] είχε ως στόχο την ελαχιστοποίηση των εισροών της εκμετάλλευσης, την ανάκτηση των αποβλήτων της εκμετάλλευσης και τη μεταφορά γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία κομποστοποίησης σε άλλους γεωργούς.

Χρήση τσαγιού κομπόστ στο αγρόκτημα

Για τη βελτίωση της απόδοσης της βιολογικής παραγωγής, η **EO OLTREBIO** [2] εξέτασε την επίδραση του τσαγιού κομπόστ σε έναν κερασώνα (ποικιλία Lapins). Το τσάι κομπόστ ελήφθη μέσω εκχύλισης με νερό του κομπόστ στο αγρόκτημα, το οποίο τοποθετήθηκε σε σάκο διήθησης με στενό πλέγμα και βυθίστηκε σε αυτοσχέδιο βιο-εκχυλιστήρα, όπου επώαστηκε για πέντε ημέρες (εικ. 1) [3]. Η εκχύλιση πραγματοποιήθηκε με αναλογία 1:5 v/v

(20%) και η οξυγόνωση επιτεύχθηκε με την ενεργοποίηση μιας αντλίας για 15 λεπτά κάθε τρεις ώρες [4]. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του παραχθέντος τσαγιού κομπόστ. Οι τιμές του pH είναι περίπου ουδέτερες, ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) ήταν υψηλότερη από 1,5 mS/cm, τιμή που υποδεικνύει περαιτέρω αραιώση (1:15 v/v) [3].

Πίνακας 1. Χαρακτηρισμός τσαγιού κομπόστ **EO OLTREBIO** [3]

Παράμετροι	pH	EC (mS/cm ²)	Άζωτο (mg/L)
Νερό	7,2	0,45	
Τσάι κομπόστ (1:5 v/v)	7,4	1,72	56,7

Το τσάι κομπόστ εφαρμόστηκε σε έναν βιολογικό κερασεώνα στο έδαφος (3 L/δέντρο) και διαφυλλικά (250 ml/δέντρο) στα στάδια του ροζ οφθαλμού, μετά την καρπόδεση και του περκασμού.

Εικ. 1. Παραγωγή τσαγιού κομπόστ στο πειραματικό αγρόκτημα CREA-AA: 1. προετοιμασία του σάκου με το προς εκχύλιση κομπόστ· 2. εκχύλιση με νερό· 3. έλεγχος της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και του pH· 4. αραιώσεις· 5. διαφυλλική εφαρμογή στον κερασεώνα· 6. εφαρμογή στο έδαφος στον αμπελώνα[3]

Η διαφυλλική εφαρμογή τσαγιού κομπόστ ευνόησε τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα της καλλιέργειας, λειτουργώντας περισσότερο ως βιοδιεγερτικό παρά ως εδαφοβελτιωτικό.

Επιπλέον, η εφαρμογή του τσαγιού κομπόστ αύξησε σημαντικά την περιεκτικότητα σε οπωροσάκχαρα των επιτραπέζιων σταφυλιών της ποικιλίας Larins (22,81 °Brix) σε σύγκριση με τον μάρτυρα (20,63 °Brix), και συνέβαλε στη βελτίωση της υδατικής κατάστασης των φυτών σε σύγκριση με τον μάρτυρα σε συνθήκες έντονης υδατικής καταπόνησης (< -1,5 MPa).

Υλικό εδαφοκάλυψης

Το υλικό εδαφοκάλυψης χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο των ζιζανίων ή για τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους. Παρασκευάζεται από διάφορα είδη φυσικών υλικών, λειτουργεί παράλληλα ως βελτιωτικό της υγείας του εδάφους όταν αυτό έχει υποβαθμιστεί. Η επίδραση της μη άροσης με χρήση άχυρου ρυζιού στις παραμέτρους της υγείας του εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του οργανικού άνθρακα του εδάφους (SOC), αξιολογήθηκε σε δύο φυτείες εσπεριδοειδών στην παράκτια πεδιάδα της Βαλένθια στην Ισπανία. Οι φυτείες αυτές είναι και οι δύο αντιπροσωπευτικές του ημιάνυδρου μεσογειακού κλίματος με πολύ ζεστά καλοκαίρια στις πεδινές εκτάσεις [5]. Το άχυρο ρυζιού κόπηκε σε μήκος από 5 εκ. ως 15 εκ., τοποθετήθηκε, και διατηρήθηκε καθ' όλη την περίοδο ένα στρώμα ύψους $3,2 \pm 0,4$ εκ., που κάλυπτε πλήρως το έδαφος. Το άχυρο ρυζιού μείωσε τη θερμοκρασία του εδάφους και συνέβαλε στην τετραπλάσια ανάπτυξη των ριζών, καθώς και την ανάπτυξη της μακροπανίδας του εδάφους. Κάτω από το στρώμα άχυρου, το μακροπορώδες ήταν δύο έως 14 φορές υψηλότερο και το κλάσμα μάζας SOC στο ανώτερο στρώμα του εδάφους (0-20εκ.) αυξήθηκε κατά 10% περισσότερο από ό,τι στο γυμνό έδαφος (εικ. 2). Ωστόσο, οι ευεργετικές επιδράσεις της κάλυψης με άχυρο στην υγεία του εδάφους είναι περιορισμένες μετά από τρία χρόνια επέμβασης. Συνιστάται η προσθήκη οργανικών λιπασμάτων ή/και βελτιωτικών παράλληλα με το επιφανειακό όργωμα [5].

Εικ. 2. Κλάσμα μάζας οργανικού άνθρακα στο ανώτερο τμήμα του εδάφους (0-20 εκ.) των οπωρώνων, με εδαφοκάλυψη άχυρου και σε γυμνό έδαφος, στις τοποθεσίες Paiporta και Sueca

Χρήση υπολειμμάτων κλαδέματος

Η καύση των υπολειμμάτων κλαδέματος των εσπεριδοειδών περιορίζεται πλέον λόγω των περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων, γεγονός που ωθεί τους παραγωγούς να υιοθετήσουν μίαπιό βιώσιμη διαχείριση. Μια συνιστώμενη προσέγγιση είναι ο τεμαχισμός και η διασπορά των υπολειμμάτων κλαδέματος, εμπλουτισμένων με αγρωστώδη ή

ψυχανθή, μεταξύ των σειρών του οπωρώνα, ώστε να ανακυκλώνονται τα θρεπτικά στοιχεία και να βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους και των φυτών. Η κάλυψη τουλάχιστον του 30% του εδάφους (50% για τις ελιές και τις αμυγδαλιές) μειώνει τη διάβρωση, συγκρατεί την υγρασία και ενισχύει την οργανική ύλη και την αποθήκευση άνθρακα. Στο πλαίσιο του προγράμματος **Βελτίωση εδάφους και φυτών από εμπλουτισμένα υπολείμματα κλαδέματος** [6] διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος αυτή διπλασίαζε τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους (εικ. 3), αύξανε τη συγκράτηση νερού και βελτίωνε τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος (εικ. 4).

Εικ. 3. Η επίδραση της εφαρμογής υπολειμμάτων κλαδέματος εμπλουτισμένων με αγρωστώδη (P+G) ή αγρωστώδη συν ψυχανθή (P+G+L) στη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους

Εικ. 4. Η επίδραση της εφαρμογής υπολειμμάτων κλαδέματος εμπλουτισμένων με αγρωστώδη (K+A) ή αγρωστώδη συν ψυχανθή (K+A+Ψ) στον οργανικό άνθρακα του εδάφους

Παρομοίως, η **EO Carbocert** [7] αξιολόγησε τα οφέλη της ενσωμάτωσης υπολειμμάτων κλαδέματος σε οπωρώνες εσπεριδοειδών, ελαιώνες και αμυγδαλών με διασπορά στην επιφάνεια του εδάφους μεταξύ των σειρών. Τα κομμένα ή σχισμένα υπολείμματα (εικ. 5) πρέπει να είναι αρκετά μικρά ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός σβόλων όπου μπορούν να εγκατασταθούν παράσιτα, να μην παρεμποδίζονται άλλες εργασίες στον οπωρώνα

(ψεκασμοί, σπορά κ.λπ.) και να διευκολύνεται η αποσύνθεση των υπολειμμάτων. Αργή αποσύνθεση σημαίνει ότι ο άνθρακας εισάγεται σταδιακά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτό μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους κατά 60%. Στους οπωρώνες, η [EO Carbocert](#) [7] υπολόγισε ένα δυναμικό δέσμευσης άνθρακα κοντά στον $1,5 \text{ t ha}^{-1}$ ετησίως¹.

Εικ. 5. Διαχείριση της κάλυψης με υπολείμματα κλαδέματος σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών (φωτογραφία: LIFE Low Carbon Feed) και τεμαχισμός πριν από την εφαρμογή στον διάδρομο

Ανακύκλωση υποπροϊόντων καλλιεργειών

Η ανακύκλωση φλοιών και κελυφών αμυγδάλων (εικ. 6) ως οργανικών βελτιωτικών σε οπωρώνες ενισχύει τη μικροβιακή βιομάζα και δραστηριότητα του εδάφους, προωθώντας την υγεία του εδάφους, την ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων και την αποθήκευση άνθρακα. Τα αποτελέσματα μιας δοκιμής πεδίου που διεξήχθη στην Καλιφόρνια σε αρδευόμενο πηλώδες έδαφος έδειξαν ότι τα επιφανειακά εφαρμοζόμενα βελτιωτικά από φλοιούς/κελύφη, 2,5 τόνοι ανά εκτάριο, αύξησαν σημαντικά τη μικροβιακή βιομάζα με βακτήρια και μύκητες σε σύγκριση με τους μάρτυρες [8]. Το μέγεθος των σωματιδίων των φλοιών κυμαινόταν από 2,0-4,5 εκ. σε μήκος, ενώ τα σωματίδια των κελυφών ήταν μικρότερα, από 0,3-2,5 εκ., με υφή περισσότερο συγκρίσιμη με πριονίδι. Αυτό το οργανικό στρώμα υποστήριξε ποικίλες μικροβιακές κοινότητες στο ανώτερο εδαφικό στρώμα (0-10 εκ.) [8] και βελτίωσε την πολυλειτουργικότητα του εδάφους και τη μικροβιακή δραστηριότητα. Τα βελτιωτικά αποσυντέθηκαν κατά 45% εντός ενός έτους, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αναλογία C:N του βελτιωτικού από 53:1 σε 29:1, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση του αζώτου ή στις αποδόσεις των δέντρων.

Εικ. 6. Φωτογραφίες των επεμβάσεων με φλοιούς και κελύφη (πάνω) και κελύφη (κάτω) σε μια τοποθεσία στην κομητεία Merced κατά τη διάρκεια του Μαρτίου (αριστερά), του Απριλίου (μέση) και του Ιουλίου (δεξιά)[9]

Καλλιέργειες εδαφοκάλυψης: σύμμαχος κατά της διάβρωσης και για την προώθηση της αποθήκευσης άνθρακα

Η χρήση εδαφοκαλύψεων (αυτοφυών ή σπαρμένων) συνιστάται ως πρακτική για τη βιώσιμη παραγωγή οπωροφόρων δέντρων, ιδίως σε συνθήκες απότομων κλίσεων, προκειμένου να ελέγχεται η διάβρωση του εδάφους.

Η **ΕΟ Carbocert** [7] εξέτασε την εφαρμογή της μόνιμης εδαφοκάλυψης χόρτου σε αμυγδαλώνες (Ισπανία), για να αξιολογήσει την επίδρασή της στο έδαφος. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος δέσμευσης άνθρακα είναι οι αυτοφυείς καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, η διαχείριση των οποίων γίνεται με εργαλεία κοπής (χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά) ή με ρηχό όργωμα, και τα φυτικά υπολείμματα αφήνονται στην επιφάνεια. Για τον έλεγχο των ζιζανίων στη σειρά φύτευσης συνιστώνται οι ίδιοι τύποι διαχείρισης, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδυαστούν για μεγαλύτερη αποδοτικότητα με υλικό εδαφοκάλυψης, το οποίο λαμβάνεται είτε από την κοπή της ίδιας της καλλιέργειας κάλυψης (εικ. 7) είτε από εξωτερικές εισροές (με προτεραιότητα στα φυσικά και τοπικά υλικά εδαφοκάλυψης). Η βόσκηση από αιγοπρόβατα είναι ωφέλιμη, καθώς παρέχει πρόσθετη οργανική ύλη στο έδαφος, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται στην περίοδο του χειμερινού ληθάργου, ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές στα χαμηλότερα κλαδιά.

Εικ. 7. Αυτοφυής φυτοκάλυψη που συντηρείται με χορτοκοπή σε αμυγδαλιές (αριστερά) και πρόβατα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εδαφοκάλυψης σε ελαιώνα – EO CARBOCERT [7]

Οικαλλιέργειες εδαφοκάλυψης θα πρέπει να έχουν αντίθετο βλαστικό κύκλο από τις αμυγδαλιές για να μειωθεί ο ανταγωνισμός για το νερό και τα θρεπτικά συστατικά, να ευδοκιμούν από τη γήρανση μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας και να μαραίνονται φυσικά μετά τη συγκομιδή. Η προγραμματισμένη χορτοκοπή ενθαρρύνει την επανασπορά των επιθυμητών ειδών, ενώ εμποδίζει την ανθοφορία των ανεπιθύμητων.

«Ανθρακοδεσμευτική γεωργία»: μεγιστοποίηση του αποθηκευμένου άνθρακα στο σύνολο της γεωργικής διαχείρισης

Η ανθρακοδεσμευτική γεωργία είναι η διαδικασία τροποποίησης των γεωργικών πρακτικών με σκοπό την αύξηση της ποσότητας του άνθρακα που αποθηκεύεται στο έδαφος. Η αποθήκευση άνθρακα στα εδάφη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς αφαιρεί μεγάλες ποσότητες άνθρακα από την ατμόσφαιρα και αντισταθμίζει τις μελλοντικές εκπομπές από τη γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά πρακτικές ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας για την ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα στο έδαφος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω χρηματοδοτούμενων έργων. Το πρόγραμμα Carbon Farming - CE [10] τυποποιεί την παρακολούθηση της δέσμευσης άνθρακα στη γεωργία, εστιάζοντας στη μέτρηση της βελτίωσης του οργανικού άνθρακα του εδάφους (SOC) μέσω διαφόρων μεθόδων καλλιέργειας. Ο Κατάλογος έργων ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας [11] είναι μια κατευθυντήρια γραμμή που επισημαίνει επιτυχημένες πρακτικές ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας σε έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συμπέρασμα

Η υιοθέτηση πρακτικών διατήρησης του εδάφους είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολυετών δέντρων και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου. Στρατηγικές όπως η εφαρμογή κομπόστ, η

κομποστοποίηση στο αγρόκτημα, η χρήση τσαγιού κομπόστ, η ενσωμάτωση υπολειμμάτων κλαδέματος και η καλλιέργεια εδαφοκάλυψης συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, στην αύξηση της δέσμευσης άνθρακα και στη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές εισροές. Οι πρακτικές αυτές όχι μόνο υποστηρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή των πολυετών δέντρων, αλλά διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, στην πρόληψη της διάβρωσης και στην προώθηση μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών οφελών.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio n.105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115><https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remines project: https://www.youtube.com/watch?v=mTL_-7Ghwps
- [7] OG CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>
- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts. [https://rd.almondboard.com/files/Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard_Feasibility and Tree Health Impacts.pdf](https://rd.almondboard.com/files/Adding_Almond_Hull_and_Shell_to_a_Producing_Almond_Orchard_Feasibility_and_Tree_Health_Impacts.pdf)
- [10] Carbon Farming CE project <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [11] CARBON FARMING PROJECTS CATALOGUE <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

Mejora de la resiliencia de los frutales perennes: buenas prácticas para la conservación del suelo y el almacenamiento de carbono

La gestión del suelo es decisiva para mitigar el cambio climático, en particular en la vulnerable región mediterránea, donde preocupa especialmente la degradación del suelo. Algunas estrategias eficaces de conservación del suelo son el control de la erosión, el mantenimiento de la fertilidad y la preservación de la materia orgánica, las propiedades físicas y los nutrientes. Un suelo de alta calidad favorece la sostenibilidad, pues reduce el riesgo de inundaciones y contribuye a la recarga de las aguas subterráneas. Un aspecto clave de la mitigación del cambio climático es la optimización del almacenamiento de carbono en el suelo mediante lo que se conoce como «agricultura del carbono». Dado que la agricultura contribuye aproximadamente en un 30 % a las emisiones antropogénicas mundiales, aumentar el contenido de carbono del suelo mediante prácticas que favorezcan su secuestro se presenta como un enfoque viable para compensar estas emisiones y promover una agricultura sostenible.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a este desafío, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto CLIMED-FRUIT [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático. El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Reciclaje de desechos y residuos de la explotación agrícola: un círculo virtuoso para la conservación del suelo

Compostaje en la explotación

El reciclaje de desechos y residuos orgánicos mediante el compostaje en las explotaciones es una forma sostenible de producir abonos para uso agrícola. En este contexto, el grupo operativo OLTREBIO [2] pretendía minimizar los aportes agrícolas, recuperar los residuos de la explotación y transferir conocimientos sobre el proceso de compostaje a otros agricultores.

Uso de té de compost en la explotación

Para mejorar el rendimiento de la producción ecológica, el grupo operativo OLTREBIO probó el efecto del té de compost en un huerto de cerezos (variedad Lapins). El té de compost se obtuvo mediante la extracción acuosa del compost en la explotación, que se colocó en una bolsa coladora de malla fina, se sumergió en un bioextractor casero y se incubó durante cinco días (figura 1)[3]. La extracción se realizó con una proporción de 1:5 v/v (20 %) y la oxigenación se obtuvo activando una bomba durante 15 minutos cada 3 horas[4]. La tabla 1 muestra las principales características de los té de compost

obtenidos. Los valores de pH se encuentran en torno al neutro, mientras que la conductividad eléctrica (CE) era superior a 1,5 ms/cm, lo que sugería una mayor dilución (1:15 v/v)[3].

Tabla 1. Caracterización del té de compost del grupo operativo OLTREBIO [3]

Parámetros	pH	CE (ms/cm ²)	Nitrógeno (mg/l)
Agua	7,2	0,45	
Té de compost (1:5 v/v)	7,4	1,72	56,7

El té de compost se aplicó en un huerto ecológico de cerezos como tratamiento de suelo (3 l/árbol) y tratamiento foliar (250 ml/árbol) en las fases de brotación rosada, poscujado y envero.

Figura 1. Producción de té de compost en la explotación experimental CREA-AA: 1. Preparación de la bolsa con el compost que se va a extraer; 2. Extracción acuosa; 3. Comprobación de la conductividad eléctrica y del pH; 4. Diluciones; 5. Aplicación foliar en el cerezo; 6. Aplicación al suelo en el viñedo [3]

La aplicación foliar de té de compost favoreció la actividad fotosintética del cultivo, actuando como bioestimulante más que como enmienda del suelo. Por otra parte, la aplicación de té de compost aumentó de forma significativa el contenido de azúcar de la fruta en cerezas de la variedad Lapins (22,81 Bx), en comparación con el control (20,63 °Bx),

y contribuyó a mejorar la condición hídrica de las plantas en comparación con el control en condiciones de estrés hídrico severo ($< -1,5$ MPa).

Mulching

El *mulching* se utiliza principalmente para controlar la aparición de malas hierbas o mantener la humedad del suelo. Fabricado con distintos tipos de materiales naturales, también tiene el efecto secundario de mejorar la salud del suelo una vez que se ha deteriorado. Se evaluó el efecto de la siembra directa con *mulching* de paja de arroz sobre los parámetros de salud del suelo, incluido el carbono orgánico del suelo (COS), en dos plantaciones de cítricos de la llanura costera valenciana en España. Estas plantaciones son conjuntamente representativas del clima mediterráneo semiárido de verano cálido en tierras llanas [5]. La paja de arroz se cortó entre 5 y 15 cm de longitud y se aplicó, manteniéndose durante todo el periodo una capa de $3,2 \pm 0,4$ cm de altura que cubriría totalmente el suelo. El *mulching* de paja redujo la temperatura del suelo y favoreció por cuatro el crecimiento de las raíces, así como el desarrollo de la macrofauna del suelo. Bajo el *mulching* de paja, la macroporosidad fue entre 2 y 14 veces mayor, y la fracción de masa de COS en la capa superficial del suelo (0-20 cm) aumentó un 10 % más que en el suelo desnudo (figura 2). Sin embargo, los efectos beneficiosos del *mulching* de paja sobre la salud del suelo son limitados después de tres años de tratamiento. Se recomienda añadir fertilizantes orgánicos o enmiendas junto a una labranza superficial [5].

Figura 2. Fracción de masa de carbono orgánico en la capa superficial del suelo (0-20 cm) de los huertos, bajo *mulching* de paja y desnudos, en los emplazamientos de Paiporta y Sueca

Utilización de los restos de poda

La quema de restos de poda de cítricos está actualmente prohibida debido a los riesgos que supone para el medioambiente y la salud, por lo que los productores se han visto obligados a adoptar una gestión sostenible de los restos vegetales generados en las parcelas. Se recomienda triturar y esparcir los restos de poda, enriquecidos con gramíneas o leguminosas, entre las hileras de los huertos para reciclar los nutrientes y mejorar la calidad del suelo y de las plantas. Cubrir al menos el 30 % de la superficie total del suelo (el 50 % en el caso del olivo y el almendro) permite reducir la erosión, conservar la humedad y estimular la materia orgánica y el almacenamiento de carbono. En el proyecto

Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remains [6] se comprobó que este método duplicaba la actividad biológica del suelo (figura 3), aumentaba la retención de agua y mejoraba el secuestro de carbono en el suelo (figura 4).

Figura 3. Efecto de la aplicación de restos de poda enriquecidos con gramíneas (P+G) o gramíneas más leguminosas (P+G+L) sobre la actividad biológica del suelo

Figura 4. Efecto de la aplicación de restos de poda enriquecidos con gramíneas (P+G) o gramíneas más leguminosas (P+G+L) sobre el carbono orgánico del suelo

Del mismo modo, [grupo operativo Carbocert](#) [7] evaluó los beneficios de integrar los restos de poda en huertos de cítricos, olivos y almendros, esparciéndolos sobre la superficie del suelo en las hileras intermedias. Los restos picados o triturados (figura 5) deben ser lo suficientemente pequeños para evitar la formación de terrones donde puedan anidar las plagas, no entorpecer otras operaciones en el huerto (tratamientos, siembra, etc.) y facilitar la descomposición de los restos. La descomposición lenta permite que el carbono se introduzca gradualmente y durante un largo periodo, lo que puede aumentar el contenido de carbono orgánico en las capas superficiales del suelo en un 60 %. En los huertos frutales, el [grupo operativo Carbocert](#) [7] evaluó un potencial de absorción de carbono cercano a 1,5 t ha⁻¹ al año⁻¹.

Figura 5. Gestión de la cobertura con restos de poda en un cultivo de cítricos (foto: LIFE Low Carbon Feed) y trituración antes de su aplicación en la calle

Reciclaje de subproductos agrícolas

El reciclado de cáscaras y cascarillas de almendra (figura 6) como enmienda ecológica en los huertos mejora la biomasa y la actividad microbiana del suelo, lo que favorece la salud del suelo, el ciclo de nutrientes y el almacenamiento de carbono. Los resultados de un ensayo de campo realizado en California en suelo franco irrigado mostraron que las enmiendas de cáscaras y cascarillas aplicadas en superficie, 2,5 toneladas por hectárea, aumentaron significativamente la biomasa microbiana con bacterias y hongos en comparación con los controles[8]. El tamaño de las partículas de las cascarillas oscilaba entre 2,0 y 4,5 cm de longitud, mientras que las partículas de las cáscaras tendían a ser más pequeñas, entre 0,3 y 2,5 cm, con una textura más parecida al serrín. Esta capa orgánica favoreció diversas comunidades microbianas en la capa superficial del suelo (0-10 cm) [8] y mejoró la multifuncionalidad del suelo y la actividad microbiana. Las enmiendas se descompusieron en un 45 % en el plazo de un año, lo que redujo la relación C:N de la enmienda de 53:1 a 29:1, sin que eso afectara negativamente al estado del nitrógeno en los árboles o rendimientos.

Figura 6. Fotos de tratamientos de cáscara y cascarilla (arriba) y de cáscara (abajo) en una localidad del condado de Merced, durante los meses de marzo (izquierda), abril (centro) y julio (derecha)[9]

Cultivos de cobertura del suelo: un aliado contra la erosión y para fomentar el almacenamiento de carbono

El uso de cubiertas vegetales (autóctonas o sembradas) es una práctica recomendada en la producción sostenible de árboles frutales, especialmente en condiciones de pendiente pronunciada, con el fin de controlar la erosión del suelo.

El [grupo operativo Carbocert](#) [7] examinó la implementación de cubiertas herbáceas permanentes en huertos de almendros (España), para evaluar su impacto en el suelo. El método más eficaz para secuestrar el carbono es el cultivo de cobertura espontáneo, usando herramientas de corte (segadoras, desbrozadoras, desmalezadoras, etc.) o una labranza muy superficial, para dejar siempre los residuos vegetales en la superficie. Estos mismos tipos de gestión se recomiendan para el control de las malas hierbas en la hilera y podrían combinarse, para una mayor eficacia, con el *mulching*, obtenido bien a partir de la siega de la propia cubierta (figura 7), bien a partir de aportes externos (priorizando el *mulching* natural y local). El pastoreo de ovejas o cabras resulta beneficioso, ya que aporta materia orgánica adicional al suelo, pero debe limitarse al letargo invernal para evitar daños en las ramas inferiores.

Figura 7. Cubierta vegetal espontánea mantenida mediante siega en huertos de almendros (izquierda) y ovejas utilizadas para el control de la cubierta en un olivar ([grupo operativo CARBOCERT](#)) [7]

Las cubiertas deben tener un ciclo vegetativo opuesto al de los almendros con el fin de reducir la competencia por agua y nutrientes, de modo que se mantengan entre la fase de senescencia y hasta el inicio de la floración y se marchiten de forma natural tras la cosecha. La siega planificada favorece la resiembra de las especies deseadas e impide la floración de las no deseadas.

«Agricultura del carbono»: maximización del carbono almacenado mediante la gestión agrícola

La agricultura del carbono consiste en modificar las prácticas agrícolas para aumentar la cantidad de carbono que se almacena en el suelo. El almacenamiento de carbono en los suelos podría convertirse en una eficaz herramienta en la lucha contra el cambio climático,

ya que elimina grandes cantidades de carbono de la atmósfera y compensa las futuras emisiones procedentes de la agricultura. La Unión Europea fomenta activamente las prácticas agrícolas basadas en el carbono para mejorar el secuestro de carbono en el suelo y combatir el cambio climático mediante la financiación de proyectos con esta temática. El proyecto [Carbon Farming - CE](#) [10] normaliza el seguimiento del secuestro de carbono en la agricultura, con el objetivo de medir las mejoras en el carbono orgánico del suelo (COS) a través de diversos métodos de cultivo. Por su parte, [Carbon farming projects Catalogue](#) [11] es una guía en la que se recogen las prácticas de agricultura del carbono que han tenido éxito en proyectos financiados por distintos programas europeos.

Conclusión

La adopción de prácticas de conservación del suelo es indispensable para mejorar la resiliencia de los árboles perennes y mitigar los efectos del cambio climático, en especial en la región mediterránea. Estrategias como el uso de compost y té de compost, el compostaje en la explotación y la integración de restos de poda y cultivos de cobertura contribuyen significativamente a mejorar el estado del suelo, aumentar el secuestro de carbono y reducir la dependencia de aportes externos. Estas prácticas no solo favorecen la producción sostenible de árboles perennes, sino que también desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la prevención de la erosión y el fomento de beneficios medioambientales a largo plazo.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Grupo operativo OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio, núm. 105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., y de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115><https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Proyecto Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remines https://www.youtube.com/watch?v=mTL_-7Ghwps
- [7] Grupo operativo CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., y Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>
- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., y Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts.

[https://rd.almondboard.com/files/Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard_Feasibility and Tree Health Impacts.pdf](https://rd.almondboard.com/files/Adding_Almond_Hull_and_Shell_to_a_Producing_Almond_Orchard_Feasibility_and_Tree_Health_Impacts.pdf)

[10] Proyecto Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>

[11] CARBON FARMING PROJECTS CATALOGUE
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

Povećanje otpornosti višegodišnjih nasada voćaka: dobre prakse za očuvanje tla i skladištenje ugljika

Agrotehnički postupci važni su za ublažavanje klimatskih promjena, osobito u ranjivoj mediteranskoj regiji u kojoj degradacija tla predstavlja velik problem. Djelotvorne strategije očuvanja tla obuhvaćaju suzbijanje erozije, održavanje plodnosti i očuvanje organske tvari, fizičkih svojstava i hranjivih tvari. Visokokvalitetno tlo povećava održivost jer smanjuje rizik od poplava i pridonosi obnovi zaliha podzemne vode. Ključan aspekt ublažavanja klimatskih promjena optimizacija je skladištenja ugljika putem gospodarenja ugljikom („uzgoja ugljika“ ili „ugljične poljoprivrede“). Budući da na poljoprivredu otpada otprilike 30 % globalnih antropogenih emisija, povećanje udjela ugljika u tlu putem praksi koje pogoduju sekvestraciji predstavlja održiv pristup za kompenzaciju tih emisija i promicanje održive poljoprivrede.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom CLIMED-FRUIT [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Recikliranje organskog otpada i ostataka: besprijekoran ciklus u očuvanju tla

Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu

Recikliranje organskog otpada i ostataka kompostiranjem na poljoprivrednom gospodarstvu održiv je način proizvodnje gnojiva za uporabu na poljoprivrednom gospodarstvu. U tom je kontekstu cilj Operativne skupine OG OLTREBIO [2] bio smanjenje ulaznih resursa potrebnih za poljoprivrednu proizvodnju, uporaba otpada s poljoprivrednih gospodarstava i prijenos znanja o procesu kompostiranja na druge poljoprivrednike.

Upotreba kompostne juhe na poljoprivrednom gospodarstvu

Kako bi se poboljšala organska proizvodnja, operativna skupina OG OLTREBIO [2] ispitala je učinak kompostne juhe (CT) u nasadu trešnje (sorte Lapins). Kompostna juha dobivena je ekstrakcijom sastojaka komposta pomoću vode. Kompost je stavljen u vreću za cijedenje s gustom mrežicom i uronjen u kućni bioekstraktor te inkubiran pet dana (slika 1) [3]. Ekstrakcija je provedena u volumnom omjeru 1 : 5 v/v (20 %), a unos kisika ostvaren je aktivacijom pumpe tijekom 15 minuta svaka tri sata [4]. U tablici 1 prikazane su glavne karakteristike dobivene kompostne juhe. pH-vrijednosti približno su neutralne, dok je električna vodljivost (EC) bila veća od 1,5 mS/cm, što upućuje na daljnje razrjeđivanje (1 : 15 v/v) [3].

Tablica 1 *Operativna skupina OG OLTREBIO*, karakterizacija kompostne juhe [3]

Parametri	pH	EC (mS/cm ²)	Dušik (mg/l)
Voda	7,2	0,45	
Kompostna juha (1 : 5 v/v)	7,4	1,72	56,7

Kompostna juha primijenjena je u organskom nasadu trešnje na tlo (3 l po stablu) i lišće (250 ml po stablu) u stadiju ružičastih pupova, nakon zametanja plodova i na početku dozrijevanja plodova.

Slika 1: Proizvodnja kompostne juhe na eksperimentalnoj farmi talijanske istraživačke organizacije CREA-AA: 1. priprema vreće za ekstrakciju iz komposta; 2. ekstrakcija pomoću vode; 3. provjera električne vodljivosti i pH; 4. razrjeđivanje; 5. folijarna primjena u nasadu trešnje; 6. primjena u vinogradu [3]

Folijarna primjena kompostne juhe pogodovala je fotosintetskoj aktivnosti biljke jer je djelovala kao biostimulans čak više nego kao sredstvo za kondicioniranje tla. Nadalje, primjenom kompostne juhe znatno se povećao udio šećera u trešnji sorte Lapins (22,81 ° Brix) u usporedbi s kontrolnim uzorkom (20,63 ° Brix) te se poboljšao status vode biljaka u usporedbi s kontrolnim uzorkom u uvjetima jakog stresa zbog nedostatka vode (< -1,5 MPa).

Malčiranje

Malč se uglavnom upotrebljava za suzbijanje korova ili održavanje vlažnosti tla. Izrađuje se od različitih vrsta prirodnih materijala pa ima i popratni učinak da nakon raspadanja poboljšava zdravlje tla. U dva nasada agruma u obalnoj nizini u španjolskoj Valenciji ocijenjen je učinak malčiranja rižinom slamom uz obradu bez oranja na parametre zdravlja tla, uključujući organski ugljik u tlu (SOC). Oba su nasada reprezentativna za polusušnu mediteransku klimu s vrućim ljetima u nizinama [5]. Rižina slama narezana je na dužinu 5 cm do 15 cm i nanosena te je čitavo vrijeme održavan sloj visok $3,2 \pm 0,4$ cm po čitavoj površini tla. Malč od slame četverostruko je snizio temperaturu tla i pogodovao rastu korijena, a potaknuo je i razvoj makrofaune u tlu. Ispod malča od slame makroporoznost je bila između dva i 14 puta veća, a masena frakcija organskog ugljika u gornjem sloju tla (0 – 20 cm) povećana je 10 % više nego u nepokrivenom tlu (slika 2). Međutim, korisni učinci malčiranja slamom na zdravlje tla ograničeni su nakon tri godine postupka. Preporučuje se dodavanje organskih gnojiva i/ili sredstava za kondicioniranje uz postupak površinskog oranja [5].

Slika 2: Masena frakcija organskog ugljika u gornjem sloju tla (0 – 20 cm) u trakama, pod malčem od slame i nepokrivenim, na lokacijama Paiporta i Sueca

Upotreba ostataka od rezidbe

Paljenje ostataka od rezidbe agruma sada je ograničeno zbog rizika za okoliš i zdravlje, što uzgajivače potiče na održivo gospodarenje. Preporučeni je pristup usitnjavanje i razastiranje ostataka od rezidbe obogaćenih travama ili mahunarkama između redova u voćnjaku kako bi se reciklirale hranjive tvari i poboljšala kvaliteta tla i biljaka. Pokrivanjem najmanje 30 % tla (50 % za masline i bademe) smanjuje se erozija, zadržava vlaga i povećava količina organske tvari i skladištenje ugljika. U projektu [Poboljšavanje kvalitete tla i biljaka obogaćenih ostacima od rezidbe](#) [6] utvrđeno je da se tom metodom udvostručila biološka aktivnost u tlu (slika 3), povećalo zadržavanje vode i poboljšala sekvestracija ugljika u tlu (slika 4).

Slika 3: Učinak primjene ostataka od rezidbe obogaćenih travama (P+G) ili travama i mahunarkama (P+G+L) na biološku aktivnost u tlu

Slika 4: Učinak primjene ostataka od rezidbe obogaćenih travama (P+G) ili travama i mahunarkama (P+G+L) na organski ugljik u tlu

Slično tomu, operativna skupina **OG Carbocert** [7] ocijenila je koristi od upotrebe ostataka od rezidbe u nasadima agruma, maslina i badema njihovim razastiranjem po površini tla u međurednom prostoru. Isjeckani ili usitnjeni ostaci (slika 5) moraju biti dovoljno mali da se spriječi nastanak gruda u kojima se mogu gnijezditi štetnici, da se ne ometaju drugi postupci u voćnjaku (obrada, sjetva itd.) i da se olakša razgradnja ostataka. Spora razgradnja znači da se ugljik uvodi postupno i tijekom duljeg razdoblja, što može povećati sadržaj organskog ugljika u površinskim slojevima tla za 60 %. U voćnjacima je operativna skupina **OG Carbocert** [7] procijenila potencijal sekvestracije ugljika na gotovo 1,5 t/ha godišnje.

Slika 5: Gospodarenje pokrovom od ostataka od rezidbe u nasadu agruma (fotografija: LIFE Low Carbon Feed) i usitnjavanje prije nanošenja u trakama

Recikliranje nusproizvoda usjeva

Recikliranjem lupine i ljuske badema (slika 6) kao organskih sredstava za kondicioniranje tla u nasadima poboljšava se mikrobna biomasa i aktivnost tla i promiče zdravlje tla, ciklus hranjivih tvari i skladištenje ugljika. Rezultati terenskog ispitivanja provedenog u Kaliforniji na navodnjavanom ilovastom tlu pokazali su da je dodavanjem lupina/ljuski u gornji sloj tla u količini 2,5 tone po hektaru znatno povećana mikrobna biomasa s bakterijama i gljivicama u usporedbi s kontrolnim uzorcima [8]. Duljina lupina iznosila je 2,0 – 4,5 cm, dok je duljina ljuski uglavnom bila manja, 0,3 – 2,5 cm, s teksturom usporedivom s piljevinom. Taj organski sloj pogodovao je raznolikim mikrobnim zajednicama u gornjem sloju tla (0 – 10 cm) [8] i poboljšao multifunkcionalnost i mikrobnu aktivnost u tlu. Unutar godine dana razgradilo se 45 % lupina i ljuski, čime se omjer C : N u njima smanjio s 53 : 1 na 29 : 1, bez negativnog utjecaja na stanje dušika voćaka ili prinose.

Slika 6: Fotografije tretmana lupinama i ljuskama (vrh) i ljuskama (dno) na lokaciji u okrugu Merced 2017. godine tijekom ožujka (lijevo), travnja (sredina) i srpnja (desno) [9]

Pokrovni usjevi: saveznik u borbi protiv erozije i promicanju skladištenja ugljika

Upotreba pokrivača tla (prirodnih ili zasijanih) preporučena je praksa u održivom uzgoju voćaka, osobito na strmim padinama, namijenjena borbi protiv erozije tla.

Operativna skupina **OG CARBOCERT** [7] ispitala je primjenu trajnog travnatog pokrova u nasadima badema (Španjolska) kako bi procijenila njihov utjecaj na tlo. Najdjelotvornija praksa sekvestracije ugljika u tlu prirodni je pokrovni usjev koji se održava alatima za rezanje (kosilice, flakserice, čistači šikare) ili vrlo plitkim oranjem tako da se na površini ostave ostaci bilja. Iste vrste gospodarenja preporučuju se i za suzbijanje korova unutar reda, a mogu se, radi veće učinkovitosti, kombinirati s malčiranjem – ostacima od košnje samog pokrova (slika 7) ili vanjskim materijalom (pri čemu treba dati prednost malču iz prirodnih i lokalnih izvora). Ispaša ovaca i koza korisna je jer osigurava i dodatne organske tvari za tlo, ali je treba ograničiti na zimsko stanje mirovanja jer one brste i donje grane voćaka.

Slika 7: Prirodni vegetacijski pokrov koji se održava košnjom u nasadima badema (lijevo) i ovce koje se upotrebljavaju za kontrolu pokrova u masliniku –OG CARBOCERT [7]

Pokrovni usjevi trebali bi imati suprotan vegetacijski ciklus od badema kako bi se smanjilo natjecanje za vodu i hranjive tvari, tako da napreduju od faze mirovanja do početka cvjetanja badema i prirodno uvenu nakon njegove berbe. Planiranom košnjom potiče se ponovno rasijavanje poželjnih vrsta i sprječava cvjetanje nepoželjnih vrsta.

Gospodarenje ugljikom: maksimalno skladištenje ugljika u svim fazama uzgoja

Gospodarenje ugljikom („uzgoj ugljika“ ili „ugljična poljoprivreda“) proces je promjene poljoprivredne prakse kako bi se povećala količina ugljika pohranjenog u tlu. Skladištenje ugljika u tlu moglo bi postati moćan alat u borbi protiv klimatskih promjena jer uklanja velike količine ugljika iz atmosfere i kompenzira buduće emisije iz poljoprivrede. Europska unija aktivno promiče praksu gospodarenja ugljikom kako bi se financiranim projektima povećala sekvestracija ugljika u tlu i suzbijale klimatske promjene. Projektom **Carbon Farming – CE project** [10] standardizira se praćenje sekvestracije ugljika u poljoprivredi s

naglaskom na mjerenje poboljšanja organskog ugljika u tlu (SOC) raznim metodama uzgoja. [Katalog projekata gospodarenja ugljikom](#) [11] smjernica je u kojoj su navedene uspješne prakse gospodarenja ugljikom u poljoprivredi iz projekata financiranih u okviru raznih europskih programa.

Zaključak

Usvajanje praksi očuvanja tla ključno je za povećanje otpornosti višegodišnjih nasada voćaka i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, osobito u mediteranskoj regiji. Strategijama kao što su primjena komposta, kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu, upotreba kompostne juhe, primjena ostataka od rezidbe i pokrovni usjevi znatno se pridonosi poboljšanju zdravlja tla, povećanju sekvenciranja ugljika i smanjenju ovisnosti o vanjskim ulaznim resursima. Te prakse ne samo da podupiru održiv uzgoj višegodišnjih voćaka već imaju i ključnu ulogu u održavanju plodnosti tla, sprječavanju erozije i poticanju dugoročnih koristi za okoliš.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio n.105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115><https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remines project: https://www.youtube.com/watch?v=mTL_-7Ghwps
- [7] OG CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>
- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts. [https://rd.almondboard.com/files/Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard_Feasibility and Tree Health Impacts.pdf](https://rd.almondboard.com/files/Adding%20Almond%20Hull%20and%20Shell%20to%20a%20Producing%20Almond%20Orchard_Feasibility%20and%20Tree%20Health%20Impacts.pdf)
- [10] Carbon Farming CE project <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [11] CARBON FARMING PROJECTS CATALOGUE <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

Améliorer la résilience des fruits pérennes : bonnes pratiques pour la conservation des sols et le stockage du carbone

La gestion des sols est essentielle pour atténuer le changement climatique, en particulier dans la région méditerranéenne vulnérable, où la dégradation des sols est une préoccupation majeure. Les stratégies efficaces de conservation des sols comprennent le contrôle de l'érosion, le maintien de la fertilité ainsi que la préservation de la matière organique, des propriétés physiques et des nutriments. Les sols de haute qualité améliorent la durabilité en réduisant les risques d'inondation et en favorisant la recharge des nappes phréatiques. Un aspect clé de l'atténuation du changement climatique consiste à optimiser le stockage du carbone dans le sol par le biais de la « culture du carbone ». Étant donné que l'agriculture contribue à environ 30 % des émissions anthropiques mondiales, l'augmentation de la teneur en carbone du sol par le biais de pratiques favorables à la séquestration constitue une approche viable pour compenser ces émissions et promouvoir une agriculture durable.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour relever ce défi, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou des secteurs agricoles spécifiques. Le projet CLIMED-FRUIT [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique. Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Recycler les déchets et résidus agricoles : un cercle vertueux pour la conservation des sols

Compost de l'exploitation

Le recyclage des déchets et résidus organiques par le biais du compostage sur l'exploitation est un moyen durable de produire des engrais à usage agricole. Dans ce contexte, le [groupe opérationnel \(GO\) OLTREBIO](#) [2] avait pour objectif de réduire au minimum les intrants agricoles, de valoriser les déchets agricoles et de transmettre les connaissances sur le processus de compostage à d'autres agriculteurs.

Utilisation du thé de compost de l'exploitation

Pour améliorer les performances de la production biologique, le [groupe opérationnel OLTREBIO](#) [2] a testé l'effet du thé de compost (TC) dans un verger de cerisiers (variété Lapins). Le TC a été obtenu par extraction aqueuse du compost de l'exploitation qui a été placé dans un tamis à mailles serrées et immergé dans un bio-extracteur de fabrication artisanale, puis incubé pendant cinq jours (Fig. 1.) [3]. L'extraction a été réalisée dans un rapport de 1/5 v/v (20 %) et l'oxygénation a été obtenue en actionnant une pompe pendant 15 minutes toutes les trois heures [4]. Le tableau 1 présente les principales

caractéristiques du TC obtenu. Les valeurs de pH sont à peu près neutres, tandis que la conductivité électrique (CE) était supérieure à 1,5 mS/cm, indiquant une dilution supplémentaire (1/15 v/v)[3].

Tableau 1. Caractérisation du thé de compost du **groupe opérationnel OLTREBIO** [3]

Paramètres	pH	EC (mS/cm ²)	Azote (mg/L)
Eau	7,2	0,45	
Thé de compost (1/5 v/v)	7,4	1,72	56,7

Le TC a été appliqué dans un verger de cerisiers biologiques par traitement au sol (3 l/arbre) et par traitement foliaire (250 ml/arbre) aux stades « bourgeon rose », post-fructification et véraison.

Fig. 1. Production de thé de compost sur l'exploitation expérimentale CREA-AA : 1. préparation du sac avec le compost à extraire ; 2. extraction aqueuse ; 3. contrôle de la conductivité électrique et du pH ; 4. dilution ; 5. application foliaire dans le verger de cerisiers ; 6. application au sol dans le vignoble [3]

L'application foliaire de TC a favorisé l'activité photosynthétique de la culture, agissant comme un biostimulant plutôt que comme un amendement. Par ailleurs, l'application de thé de compost a augmenté de manière significative la teneur en sucre des fruits dans les cerises, variété Lapins (22,81 °Brix), par rapport au témoin (20,63 °Brix) et a contribué à améliorer l'état hydrique des plantes par rapport au témoin dans des conditions de stress hydrique sévère (< -1,5 MPa).

Paillage

Le paillis est principalement utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes ou pour maintenir l'humidité du sol. Fabriqué à partir de différents types de matériaux naturels, il a également pour effet secondaire d'améliorer la santé du sol lorsque celui-ci se détériore. L'effet du paillage de paille de riz sur les paramètres de santé du sol, y compris le carbone organique du sol (COS), a été évalué dans deux plantations d'agrumes dans la plaine côtière de Valence en Espagne. Ces plantations sont représentatives du climat méditerranéen semi-aride à étés chauds sur les terres plates [5]. La paille de riz a été coupée entre 5 cm et 15 cm de longueur et appliquée, et une couche de $3,2 \pm 0,4$ cm de hauteur couvrant entièrement le sol a été conservée pendant toute la période. Le paillis a permis de réduire la température du sol et de multiplier par quatre la croissance des racines ainsi que le développement de la macrofaune du sol. Sous le paillis, la macroporosité était entre 2 et 14 fois plus élevée, et la fraction massique de COS dans la couche arable (0-20 cm) avait augmenté de 10 % de plus que dans le sol nu (Fig. 2). Toutefois, les effets bénéfiques du paillage sur la santé du sol sont limités après trois ans de traitement. Il est recommandé d'ajouter des engrais et/ou des amendements organiques parallèlement à une opération de travail du sol en surface [5].

Fig. 2. Fraction massique du carbone organique dans la couche arable (0-20 cm) des allées de vergers, sous paillis et à nu, sur les sites de Paiporta et de Sueca

Utilisation des résidus de taille

Le brûlage des débris de taille des agrumes est désormais limité en raison des risques pour l'environnement et la santé, ce qui incite les producteurs à adopter une gestion durable. Il est conseillé de broyer et d'épandre les bois de taille, enrichis de graminées ou de légumineuses, entre les rangées du verger afin de recycler les nutriments et d'améliorer la qualité du sol et des plantes. La couverture d'au moins 30 % du sol (50 % pour les oliviers et les amandiers) réduit l'érosion, retient l'humidité et favorise le stockage de la matière organique et du carbone. Le projet [Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remains](#) [6] a montré que cette méthode doublait l'activité biologique du sol (Fig. 3), augmentait la rétention d'eau et améliorait la séquestration du carbone dans le sol (Fig. 4).

Fig. 3. Effet de l'application de résidus de taille enrichis en graminées (P+G) ou en graminées plus légumineuses (P+G+L) sur l'activité biologique du sol

Fig. 4. Effet de l'application de résidus de taille enrichis en graminées (P+G) ou en graminées plus légumineuses (P+G+L) sur le carbone organique du sol

Le [groupe opérationnel Carbocert](#) [7] a évalué les avantages de l'intégration des bois de taille dans les vignobles et les vergers d'agrumes, d'oliviers et d'amandiers en les épandant à la surface du sol dans l'inter-rang. Les résidus hachés ou déchiquetés (Fig. 5) doivent être suffisamment petits pour éviter la formation de mottes dans lesquelles les parasites peuvent se nicher, pour ne pas gêner d'autres opérations dans le verger/vignoble (traitements, semis, etc.) et pour faciliter leur décomposition. La décomposition lente permet d'introduire le carbone de manière progressive et sur une longue période, ce qui peut augmenter de 60 % la teneur en carbone organique des couches superficielles du sol. Dans les plantations fruitières, le [groupe opérationnel Carbocert](#) [7] a évalué un potentiel de séquestration du carbone proche de 1,5/ha⁻¹ et par an⁻¹.

Fig. 5. Gestion des couvertures de résidus de taille dans une culture d'agrumes (photo : LIFE Low Carbon Feed) et broyage avant épandage dans l'allée

Recyclage des sous-produits agricoles

Le recyclage des coques et des écales d'amandes (Fig. 6) en tant qu'amendements organiques dans les vergers améliore la biomasse et l'activité microbienne du sol, ce qui favorise la santé du sol, le cycle des éléments nutritifs et le stockage du carbone. Les résultats d'un essai sur le terrain mené en Californie sur un sol limoneux irrigué ont montré que les amendements à base de coques et d'écales appliqués en surface, à raison de 2,5 tonnes par hectare, augmentaient de manière significative la biomasse microbienne de bactéries et de champignons par rapport aux témoins [8]. La taille des particules de coques variait de 2,0 à 4,5 cm de long, tandis que les particules d'écales avaient tendance à être plus petites, allant de 0,3 à 2,5 cm, avec une texture plus comparable à celle de la sciure de bois. Cette couche organique a permis de favoriser diverses communautés microbiennes dans la couche supérieure du sol (0–10 cm) [8] et d'améliorer la multifonctionnalité du sol ainsi que l'activité microbienne. Les amendements se sont décomposés de 45 % en l'espace d'un an, abaissant le rapport C/N de l'amendement de 53/1 à 29/1, sans impact négatif sur l'état de l'azote des arbres ou sur les rendements.

Fig. 6. Photos des traitements à base de coques et d'écales (en haut) et d'écales (en bas) sur un site du comté de Merced en mars (à gauche), avril (au milieu) et juillet (à droite) [9]

Cultures couvre-sol : un allié contre l'érosion et pour favoriser le stockage du carbone

L'utilisation de couvre-sols (indigènes ou semés) est une pratique recommandée dans la production durable d'arbres fruitiers, en particulier dans des conditions de fortes pentes, afin de contrôler l'érosion du sol.

Le [groupe opérationnel Carbocert](#) [7] a étudié la mise en place d'un enherbement permanent dans des vergers d'amandiers (Espagne), afin d'évaluer son impact sur les sols. La méthode de séquestration du carbone la plus efficace est celle des couverts végétaux spontanés, entretenus à l'aide d'outils de coupe (tondeuses, coupe-bordures, débroussailluses) ou par un travail superficiel du sol, laissant les résidus végétaux à la surface.

Fig. 7. Couvert spontané entretenu par fauche dans des vergers d'amandiers (à gauche) et par des moutons utilisés pour le contrôle du couvert végétal dans une oliveraie –[groupe opérationnel CARBOCERT](#) [7]

Ces mêmes types d'entretien sont recommandés pour le désherbage dans le rang et pourraient être associés, pour plus d'efficacité, à un paillage, obtenu soit par la tonte du couvert lui-même (Fig. 7), soit par des apports extérieurs (en privilégiant le paillage naturel et local). Le pâturage par des moutons ou des chèvres est bénéfique car il apporte de la matière organique supplémentaire au sol, mais il doit être limité à la dormance hivernale afin d'éviter d'endommager les branches inférieures.

Pour réduire la concurrence pour l'eau et les nutriments, il faudrait que les couverts aient un cycle végétatif opposé à celui des amandiers, qu'ils prospèrent de la sénescence à l'initiation florale et qu'ils se flétrissent naturellement après la récolte. Un fauchage planifié favorise le réensemencement des espèces souhaitables tout en empêchant la floraison des espèces indésirables.

« Carbon farming » : maximiser le carbone stocké par la gestion agricole

La culture du carbone consiste à modifier les pratiques agricoles afin d'augmenter la quantité de carbone stockée dans le sol. Le stockage du carbone dans les sols pourrait devenir un outil efficace dans la lutte contre le changement climatique en éliminant de

grandes quantités de carbone de l'atmosphère et en compensant les émissions futures de l'agriculture. L'Union européenne encourage activement les pratiques de carbon farming afin d'améliorer la séquestration du carbone dans les sols et de lutter contre le changement climatique par le biais de projets financés. Le [projet Carbon Farming - CE](#) [10] standardise le suivi de la séquestration du carbone dans l'agriculture, en se concentrant sur la mesure des améliorations du carbone organique du sol (SOC) grâce à diverses méthodes agricoles. Le [Carbon farming projects Catalogue](#) [11] est un guide qui met en avant les pratiques de culture du carbone ayant fait leurs preuves dans le cadre de projets financés par différents programmes européens.

Conclusion

L'adoption de pratiques de conservation des sols est essentielle pour améliorer la résilience des cultures pérennes et atténuer les effets du changement climatique, en particulier dans la région méditerranéenne. Des stratégies telles que l'application de compost, le compostage sur l'exploitation, l'utilisation de thé de compost et l'intégration de résidus de taille et de couverts végétaux contribuent de manière significative à l'amélioration de la santé des sols, à l'augmentation de la séquestration du carbone et à la réduction de la dépendance à l'égard des intrants externes. Ces pratiques soutiennent non seulement la production durable des cultures pérennes, mais jouent également un rôle crucial dans le maintien de la fertilité des sols, la prévention de l'érosion et la production d'effets positifs à long terme sur l'environnement.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Groupe opérationnel OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio n° 105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115><https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Projet Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remains : https://www.youtube.com/watch?v=mTL_-7Ghwps
- [7] Groupe opérationnel CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>

- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts. [https://rd.almondboard.com/files/Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard_Feasibility and Tree Health Impacts.pdf](https://rd.almondboard.com/files/Adding%20Almond%20Hull%20and%20Shell%20to%20a%20Producing%20Almond%20Orchard_Feasibility%20and%20Tree%20Health%20Impacts.pdf)
- [10] Projet Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [11] CATALOGUE DES PROJETS DE CULTURE DU CARBONE <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

Migliorare la resilienza dei frutti perenni: buone pratiche per la conservazione del suolo e lo stoccaggio del carbonio

La gestione del suolo è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico, in particolare nella regione vulnerabile del Mediterraneo, dove il degrado del suolo rappresenta uno dei principali problemi. Sono efficaci come strategie di conservazione del suolo: il controllo dell'erosione, il mantenimento della fertilità e la conservazione della materia organica, delle proprietà fisiche e delle sostanze nutritive. Un suolo di alta qualità migliora la sostenibilità, riducendo i rischi di inondazioni e favorendo la ricostituzione delle falde acquifere. Un aspetto chiave della mitigazione del cambiamento climatico è l'ottimizzazione dello stoccaggio del carbonio nel suolo attraverso il 'carbon farming'. Visto che l'agricoltura contribuisce per circa il 30% alle emissioni antropiche globali, l'aumento del contenuto di carbonio nel suolo, con pratiche favorevoli al suo sequestro, rappresenta un approccio valido per compensare le emissioni e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare questa sfida, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici. Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Riciclare i rifiuti e i residui agricoli: un circolo virtuoso per la conservazione del suolo

Compost on farm

Riciclare i rifiuti e i residui organici con il compostaggio on farm è un modo sostenibile di produrre fertilizzanti che sono poi utilizzati nell'azienda agricola. In questo contesto, il [gruppo operativo \(GO\) OLTREBIO](#) [2] si è proposto di ridurre al minimo gli input dell'azienda agricola, recuperare gli scarti della stessa e trasferire la conoscenza del processo di compostaggio ad altri agricoltori.

Utilizzo del tè di compost on farm

Per migliorare il rendimento della produzione biologica, il [GO OLTREBIO](#) ha testato l'effetto del tè di compost (compost tea, CT) in un ciliegeto (varietà Lapins). Il CT è stato ottenuto per estrazione acquosa di compost dell'azienda agricola collocato in un sacchetto filtrante a maglie strette, immerso in un bioestrattore artigianale e incubato per cinque giorni (fig. 1)[3]. L'estrazione è avvenuta con un rapporto di 1:5 v/v (20%) e per l'ossigenazione è stata

attivata una pompa per 15 minuti ogni tre ore [4]. La tabella 1 riporta le caratteristiche principali del CT ottenuto. I valori di pH sono pressoché neutri, mentre la conducibilità elettrica (EC) superava 1,5 mS/cm, consigliando un'ulteriore diluizione (1:15 v/v)[3].

Tabella 1. Caratterizzazione del tè di compost [GO OLTREBIO](#) [3]

Parametri	pH	EC (mS/cm ²)	Azoto (mg/L)
Acqua	7.2	0.45	
Tè di compost (1:5 v/v)	7.4	1.72	56.7

Il CT è stato applicato in un ciliegeto biologico come trattamento del suolo (3 L/albero) e fogliare (250 mL/albero) nelle fasi delle gemme rosa, post allegagione e invaiatura.

Fig. 1 Produzione del tè di compost presso l'azienda sperimentale CREA-AA: 1. preparazione del sacchetto con il compost da estrarre; 2. estrazione acquosa; 3. controllo della conducibilità elettrica e del pH; 4. diluizioni; 5. applicazione fogliare nel ciliegeto; 6. applicazione nel suolo nel vigneto [3]

L'applicazione fogliare di CT ha favorito l'attività fotosintetica della coltura, fungendo da biostimolante più che da ammendante del suolo. L'applicazione di tè di compost ha inoltre aumentato considerevolmente il contenuto di fruttosio nelle ciliege, varietà Lapins (22,81

°Brix), rispetto al controllo (20,63 °Brix) e ha contribuito a migliorare la condizione idrica delle piante rispetto al controllo in condizioni di grave stress idrico ($< -1,5$ MPa).

Pacciamatura

Il pacciame viene utilizzato principalmente per controllare le erbe infestanti o per mantenere l'umidità del suolo. Ricavato da diversi tipi di materiali naturali, ha anche l'effetto aggiuntivo di migliorare la salute del suolo dopo il deterioramento. L'effetto della pacciamatura con paglia di riso, senza lavorazione del terreno, sui parametri di salute del suolo, compreso il carbonio organico nel suolo (SOC), è stato analizzato in due agrumeti nella pianura costiera di Valencia, in Spagna. Questi agrumeti sono rappresentativi del clima mediterraneo semi-arido, con estati calde nelle zone pianeggianti [5]. La paglia di riso è stata tagliata ad una lunghezza compresa tra i 5 cm e i 15 cm e applicata; durante l'intero periodo è stato mantenuto uno strato alto $3,2 \pm 0,4$ cm, che copriva completamente il terreno. Il pacciame di paglia ha ridotto la temperatura del suolo e ha favorito una crescita quadruplicata delle radici, oltre allo sviluppo della macrofauna del suolo. Sotto il pacciame di paglia, la macroporosità era da due a 14 volte maggiore e la frazione di massa SOC nello strato superiore del suolo (0-20 cm) è aumentata del 10% rispetto al suolo nudo (fig. 2). Gli effetti benefici della pacciamatura con la paglia sulla salute del suolo sono però limitati dopo tre anni di trattamento. Si raccomanda di aggiungere ammendanti e/o fertilizzanti organici contestualmente a una lavorazione superficiale del terreno [5].

Fig. 2. Frazione di massa del carbonio organico nel suolo superiore (0-20 cm) dei corridoi del frutteto, con e senza pacciamatura, nei siti di Paiporta e Sueca.

Uso dei residui di potatura

Brucciare i residui di potatura degli agrumi oggi rappresenta un'attività soggetta a restrizioni, a causa dei rischi per l'ambiente e per la salute. I coltivatori sono quindi stimolati ad adottare una gestione sostenibile. Un approccio consigliato è quello di sminuzzare e spargere i residui di potatura, arricchiti con graminacee o leguminose, tra i filari del frutteto, per riciclare i nutrienti e migliorare la qualità del suolo e delle piante. Coprendo almeno il 30% del terreno (50% per olive e mandorle), si riduce l'erosione, si trattiene l'umidità e si incrementano la materia organica e lo stoccaggio di carbonio. Il progetto [Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remains](#) [6] ha rilevato che questo metodo raddoppia

l'attività biologica nel suolo (fig. 3), aumenta la ritenzione dell'acqua e migliora il sequestro di carbonio nel suolo (fig. 4).

Fig. 3. Effetto dell'applicazione dei residui di potatura arricchiti con graminacee (P+G) o graminacee più leguminose (P+G+L) sull'attività biologica del suolo

Fig. 3. Effetto dell'applicazione dei residui di potatura arricchiti con graminacee (P+G) o graminacee più leguminose (P+G+L) sul carbonio organico nel suolo

In modo analogo, il [GO Carbocert](#) [7] ha valutato i benefici dell'integrazione dei residui di potatura negli agrumeti, oliveti e mandorleti, distribuendoli sulla superficie del terreno nell'interfilare. I residui tritati o sminuzzati (fig. 5) devono essere sufficientemente piccoli da evitare che si formino ammassi in cui potrebbero annidarsi dei parassiti, in modo anche da non intralciare altri interventi nel frutteto (trattamenti, semina ecc.) e da facilitare la decomposizione degli scarti. Una decomposizione lenta implica che il carbonio viene introdotto gradualmente e nel corso di un periodo lungo, e questo può aumentare il contenuto di carbonio organico negli strati superficiali del suolo del 60%. Nei frutteti, il [GO Carbocert](#) [7] ha valutato un potenziale sequestro di carbonio vicino a 1,5 t ha⁻¹anno⁻¹.

Fig. 5. Gestione della copertura con residui di potatura in un agrumeto (foto: LIFE Low Carbon Feed) e triturazione prima dell'applicazione nel corridoio

Riciclare i sottoprodotti colturali

Il riciclo del mallo e del guscio delle mandorle (fig. 6) come ammendanti organici nei frutteti aumenta la biomassa microbica presente nel suolo e la sua attività, promuovendo la salute del terreno stesso, il ciclo dei nutrienti e lo stoccaggio del carbonio. I risultati di un esperimento in campo condotto in California su un terreno argilloso irrigato hanno evidenziato che gli ammendanti costituiti da mali/gusci distribuiti in superficie, 2,5 tonnellate per ettaro, hanno aumentato in misura significativa la biomassa microbica con batteri e funghi rispetto ai controlli [8]. Le dimensioni delle particelle dei mali variavano da 2,0 a 4,5 cm di lunghezza, mentre le particelle dei gusci tendevano ad essere più piccole, da 0,3 a 2,5 cm, con una struttura più simile a quella della segatura. Questo strato organico ha sostenuto diverse comunità microbiche nello strato superiore del suolo (0-10 cm) [8] e ne ha migliorato la multifunzionalità e l'attività microbica. Gli ammendanti si sono decomposti del 45% in un anno, riducendo il rapporto C:N dell'ammendante da 53:1 a 29:1, senza impatti negativi sullo stato dell'azoto o sulla resa delle piante.

Fig. 6 Foto dei trattamenti con mali e gusci (in alto) e con gusci (in basso), in una località della Contea di Merced, nei mesi di marzo (a sinistra), aprile (al centro) e luglio (a destra) [9]

Le colture di copertura del suolo: un alleato contro l'erosione e nella promozione dello stoccaggio del carbonio

L'uso di coperture del suolo (autoctone o seminate) è una pratica raccomandata nella frutticoltura sostenibile, in particolare nel caso di pendenze elevate, per controllare l'erosione del suolo.

Il [GO Carbocert](#) [7] ha esaminato l'implementazione dell'inerbimento permanente in mandorleti (Spagna) per valutarne l'impatto sul suolo. Il metodo più efficace per sequestrare il carbonio nel suolo è una coltura di copertura spontanea, gestita con attrezzi da taglio (tagliaerba, tagliabordi, decespugliatori) o una lavorazione superficiale, lasciando sulla superficie i residui vegetali. Si raccomandano questi stessi tipi di gestione per il controllo delle infestanti nel filare. Per ottenere una maggiore efficienza, si potrebbe combinare questo con la pacciamatura, ottenuta sia dallo sfalcio della copertura stessa (fig. 7), sia da apporti esterni (dando la priorità alla pacciamatura naturale e locale). Il pascolo di pecore o capre è utile perché apporta ulteriore materia organica al suolo, ma andrebbe limitato alla dormienza invernale per evitare di danneggiare i rami più bassi.

Fig. 7 Copertura vegetale spontanea mantenuta dallo sfalcio nei mandorleti (a sinistra) e pecore utilizzate per il controllo della copertura in un oliveto - [GO CARBOCERT](#) [7]

Le coperture dovrebbero avere un ciclo vegetativo opposto a quello dei mandorli per ridurre la competizione per l'acqua e i nutrienti, sviluppandosi dalla senescenza all'inizio della fioritura e appassendo naturalmente dopo il raccolto. Lo sfalcio programmato favorisce la risemina delle specie volute e impedisce la fioritura di quelle indesiderate.

Il 'carbon farming': massimizzare il carbonio stoccato attraverso la gestione agricola

Il carbon farming è il processo di modifica delle pratiche agricole al fine di aumentare la quantità di carbonio stoccato nel suolo. Lo stoccaggio di carbonio nel suolo potrebbe rivelarsi uno strumento potente nella lotta al cambiamento climatico, sottraendo grandi quantità di carbonio all'atmosfera e compensando le future emissioni agricole. L'Unione Europea promuove attivamente le pratiche di carbon farming per migliorare il sequestro di carbonio nel suolo e combattere il cambiamento climatico attraverso progetti che vengono

finanziati. Il [progetto Carbon Farming CE](#) [10] standardizza il monitoraggio del sequestro di carbonio in agricoltura, concentrandosi sulla misurazione dei miglioramenti del carbonio organico nel suolo (SOC), ottenuti con diversi metodi di coltivazione. Il [Catalogo dei progetti di carbon farming](#) [11] è una linea guida che evidenzia le pratiche di carbon farming di successo derivanti da progetti finanziati nell'ambito di diversi programmi europei.

Conclusioni

È fondamentale adottare pratiche di conservazione del suolo per aumentare la resilienza degli alberi perenni e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare nella regione del Mediterraneo. Strategie come l'applicazione di compost, il compostaggio on farm, l'uso di tè di compost, l'integrazione dei residui di potatura e le colture di copertura contribuiscono in misura significativa a migliorare la salute del suolo, aumentando il sequestro di carbonio e riducendo la dipendenza da input esterni. Queste pratiche non solo supportano la produzione sostenibile di alberi perenni ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenere la fertilità del suolo, nel prevenire l'erosione e nel promuovere benefici ambientali a lungo termine.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] GO OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio n.105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115><https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Progetto Improvement of Soil and Plant from Enriched Pruning Remines: https://www.youtube.com/watch?v=mTL_7Ghwps
- [7] GO CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>
- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts. [https://rd.almondboard.com/files/Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard_Feasibility and Tree Health Impacts.pdf](https://rd.almondboard.com/files/Adding%20Almond%20Hull%20and%20Shell%20to%20a%20Producing%20Almond%20Orchard_Feasibility%20and%20Tree%20Health%20Impacts.pdf)
- [10] Progetto Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [11] CATALOGO DEI PROGETTI DI CARBON FARMING <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

Melhorar a resiliência dos frutos perenes: boas práticas para a conservação do solo e o armazenamento de carbono

A gestão do solo é crucial para mitigar as alterações climáticas, em especial na vulnerável região do Mediterrâneo, onde a degradação do solo é uma grande preocupação. As estratégias eficazes de conservação do solo englobam o controlo da erosão, a manutenção da fertilidade e a preservação da matéria orgânica, das propriedades físicas e dos nutrientes. Um solo de elevada qualidade reforça a sustentabilidade, reduzindo os riscos de inundação e contribuindo para a recarga das águas subterrâneas. Um aspeto fundamental da atenuação das alterações climáticas é a otimização do armazenamento de carbono no solo através da “carbonicultura”. Uma vez que a agricultura contribui com cerca de 30% das emissões antropogénicas globais, o aumento do teor de carbono do solo através de práticas favoráveis ao sequestro constitui uma abordagem viável para compensar essas emissões e promover uma agricultura sustentável.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto CLIMED-FRUIT [1] financiado pela UE está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Reciclagem de resíduos e detritos agrícolas: um círculo virtuoso para a conservação do solo

Compostagem na exploração agrícola

A reciclagem de resíduos e detritos orgânicos através da compostagem nas explorações agrícolas é uma forma sustentável de produzir fertilizantes para utilização nas explorações agrícolas. Neste contexto, o Grupo Operacional (GO) OLTREBIO [2] teve como objetivo minimizar os gastos com a produção, recuperar os resíduos agrícolas e transferir conhecimentos sobre o processo de compostagem para outros agricultores.

Utilização de chá de composto na exploração agrícola

Para melhorar o desempenho da produção biológica, o GO OLTREBIO [2] testou o efeito do chá de composto (CT) num pomar de cerejeiras (variedade Lapins). O CT foi obtido através da extração aquosa de composto da exploração agrícola, colocado num saco coador com uma malha apertada, imerso num bioextrator caseiro e incubado durante cinco dias (Fig. 1)[3]. A extração foi efetuada com uma relação de 1:5 v/v (20%) e a oxigenação foi obtida através da ativação de uma bomba durante 15 minutos de três em três horas [4]. A Tabela 1 apresenta as principais características do CT obtido. Os valores de pH são

aproximadamente neutros, enquanto a condutividade elétrica (CE) era superior a 1,5 mS/cm, o que sugeriu uma maior diluição (1:15, v/v)[3].

Tabela 1. GO OLTREBIO caracterização do chá de composto [3]

Parâmetros	pH	EC (mS/cm ²)	Azoto (mg/L)
Água	7,2	0,45	
Chá de composto (1:5, v/v)	7,4	1,72	56,7

O CT foi aplicado num pomar de cerejeiras biológicas como tratamento do solo (3 L/árvore) e tratamento foliar (250 mL/árvore) nos estados de botão rosa, pós-frutificação e pintor.

Fig. 1. Produção de chá de composto na exploração agrícola experimental CREA-AA: 1. preparação do saco com o composto a ser extraído; 2. extração aquosa; 3. controlo da condutividade elétrica e do pH; 4. diluições; 5. aplicação foliar no pomar de cerejeiras; 6. aplicação no solo na vinha [3]

A aplicação foliar de CT favoreceu a atividade fotossintética da cultura, ao atuar em maior grau como bioestimulante do que como corretivo do solo. Além disso, a aplicação de CT aumentou significativamente o teor de açúcar nos frutos das cerejas, variedade Lapins (22,81 °Brix), em comparação com o controlo (20,63 °Brix) e contribuiu para melhorar o estado hídrico das plantas em comparação com o controlo em condições de stress hídrico severo (< -1,5 MPa).

Cobertura vegetal morta (Mulching)

A cobertura vegetal é utilizada principalmente para controlar as ervas daninhas ou manter a humidade do solo. Criada a partir de diferentes tipos de matérias naturais, tem também o efeito secundário de melhorar a saúde do solo depois de este se ter deteriorado. O efeito da cobertura vegetal morta com palha de arroz em plantio direto sobre os parâmetros de saúde do solo, incluindo o carbono orgânico do solo (SOC), foi avaliado em duas plantações de citrinos na planície costeira de Valência, Espanha. Estas plantações são representativas do clima mediterrâneo semiárido de verões quentes em terrenos planos [5]. A palha de arroz foi cortada entre 5 e 15 cm de comprimento e aplicada, mantendo-se uma camada de $3,2 \pm 0,4$ cm de altura, cobrindo totalmente o solo, durante todo o período. A cobertura vegetal morta de palha reduziu a temperatura do solo e quadruplicou o potencial de crescimento das raízes, bem como o desenvolvimento da macrofauna do solo. Sob a cobertura vegetal morta de palha, a macroporosidade foi entre duas e 14 vezes superior e a fração de massa de SOC na camada superior do solo (0–20 cm) foi 10% superior em comparação com o solo a descoberto (Fig. 2). No entanto, os efeitos benéficos da cobertura vegetal morta de palha na saúde do solo são limitados após três anos de tratamento. Recomenda-se a adição de adubos orgânicos e/ou corretivos a par de uma operação de uma mobilização superficial [5].

Fig. 2. Fração de massa de carbono orgânico na camada superficial do solo (0-20 cm) das linhas dos pomares, com cobertura vegetal morta de palha e sem cobertura, em Paiporta e Sueca

Utilização de resíduos de poda

A queima de resíduos de poda de citrinos é agora limitada devido a riscos ambientais e sanitários, o que leva os produtores a adotar uma gestão sustentável. Uma abordagem recomendada passa por triturar e espalhar os restos da poda, enriquecidos com gramíneas ou leguminosas, entre as filas do pomar para reciclar os nutrientes e melhorar a qualidade do solo e das plantas. Cobrir, pelo menos, 30% do solo (50% para as azeitonas e amêndoas) reduz a erosão, retém a humidade e aumenta a matéria orgânica e o armazenamento de carbono. O projeto [Melhoria do solo e da planta a partir de restos de poda enriquecidos](#) [6] concluiu que este método duplicou a atividade biológica do solo (Fig. 3), aumentou a retenção de água e melhorou o sequestro de carbono no solo (Fig. 4).

Fig. 3. O efeito da aplicação de resíduos de poda enriquecidos com gramíneas (P+G) ou gramíneas mais leguminosas (P+G+L) na atividade biológica do solo

Fig. 4. O efeito da aplicação de resíduos de poda enriquecidos com gramíneas (P+G) ou gramíneas mais leguminosas (P+G+L) no carbono orgânico do solo

Da mesma forma, o [GO Carbocert](#) [7] avaliou os benefícios da integração dos detritos da poda em pomares de citrinos, oliveiras e amendoeiras, ao espalhar estes detritos na superfície do solo na entrelinha. Os detritos cortados ou triturados (Fig. 5) devem ser suficientemente pequenos para evitar a formação de torrões onde os parasitas possam nidificar, para não dificultar outras operações no pomar (tratamentos, sementeiras, etc.) e para facilitar a decomposição dos detritos. A decomposição lenta significa que o carbono é introduzido gradualmente e durante um longo período, o que pode aumentar em 60% o teor de carbono orgânico nas camadas superficiais do solo. Em pomares de frutas, o [GO Carbocert](#) [7] avaliou o potencial de sequestro de carbono próximo de 1,5 t ha⁻¹ ano⁻¹.

Fig. 5. Gestão da cobertura de detritos de poda numa cultura de citrinos (fotografia: LIFE Low Carbon Feed) e trituração antes da aplicação na linha

Reciclagem de subprodutos vegetais

A reciclagem da casca externa e da casca interna da amêndoa (Fig. 6) como corretivos orgânicos em pomares aumenta a biomassa e a atividade microbiana do solo, promovendo a saúde do solo, o ciclo de nutrientes e o armazenamento de carbono. Os resultados de um ensaio de campo realizado na Califórnia em solo argiloso irrigado mostraram que os aditivos de casca/casca aplicados à superfície, 2,5 toneladas por hectare, aumentaram significativamente a biomassa microbiana com bactérias e fungos em comparação com os controlos [8]. O tamanho das partículas das cascas externas (casca) variava entre 2,0 e 4,5 cm de comprimento, enquanto as partículas da casca interna eram tendencialmente mais pequenas, entre 0,3 e 2,5 cm, com uma textura mais comparável à serradura. Esta camada orgânica suportou diversas comunidades microbianas na camada superior do solo (0-10 cm) [8] e melhorou a multifuncionalidade do solo e a atividade microbiana. Os corretivos decompuseram-se em 45% no espaço de um ano, baixando a relação C:N do corretivo de 53:1 para 29:1, sem impacto negativo no estado do azoto das árvores ou na produção.

Fig. 6. Fotografias dos tratamentos com a casca externa e a casca interna da amêndoa (em cima) e com a casca externa (em baixo) num local no condado de Merced durante março (à esquerda), abril (a meio) e julho (à direita) [9]

Culturas de cobertura do solo: um aliado contra a erosão e a favor do armazenamento de carbono

A utilização de coberturas de solo (nativas ou semeadas) é uma prática recomendada na produção sustentável de árvores de fruto, particularmente em condições de declive acentuado, de modo a controlar a erosão do solo.

O **GO Carbocert** [7] examinou a implementação de uma cobertura vegetal permanente em pomares de amendoeiras (Espanha), para avaliar o seu impacto no solo. O método mais eficaz de sequestro de carbono é a utilização de culturas de cobertura espontâneas, geridas com ferramentas de corte (ceifeiras, aparadores, roçadoras) ou uma lavoura superficial, deixando os resíduos vegetais à superfície. Estes mesmos tipos de gestão são recomendados para o controlo das ervas daninhas na linha e podem ser combinados, para uma maior eficiência, com a cobertura vegetal morta, obtida através da ceifa da própria cobertura (Fig. 7) ou de matérias externas (dando prioridade à cobertura vegetal morta natural e local). O pastoreio por ovinos ou caprinos é benéfico, uma vez que fornece matéria orgânica adicional ao solo, mas deve ser limitado à dormência de inverno para evitar danos nos ramos inferiores.

Fig. 7. Cobertura vegetal espontânea mantida por ceifa em pomares de amendoeiras (à esquerda) e ovelhas utilizadas para controlo da cobertura num olival – GO CARBOCERT [7]

As coberturas devem ter um ciclo vegetativo oposto ao das amêndoas para reduzir a concorrência por água e nutrientes, prosperando desde a senescência até à iniciação floral e murchando naturalmente após a colheita. A ceifa programada incentiva a ressementeira de espécies desejáveis e impede a floração das espécies indesejáveis.

“Carbonicultura”: maximizar o carbono armazenado através da gestão agrícola

A carbonicultura é o processo de modificação das práticas agrícolas para aumentar a quantidade de carbono armazenado no solo. O armazenamento de carbono nos solos pode tornar-se um instrumento poderoso na luta contra as alterações climáticas, retirando grandes quantidades de carbono da atmosfera e compensando as futuras emissões da agricultura. A União Europeia está a promover ativamente práticas agrícolas de carbono

para aumentar o sequestro de carbono no solo e combater as alterações climáticas através de projetos financiados. O projeto [Carbon Farming - CE](#) [10] normaliza a monitorização do sequestro de carbono na agricultura, centrando-se na medição dos aumentos de carbono orgânico do solo (SOC) através de vários métodos agrícolas. O [Catálogo de projetos de carbonicultura](#) [11] é um guia que destaca as práticas bem-sucedidas de carbonicultura de projetos financiados ao abrigo de diferentes programas europeus.

Conclusão

A adoção de práticas de conservação do solo é essencial para aumentar a resiliência das árvores perenes e mitigar os efeitos das alterações climáticas, nomeadamente na região do Mediterrâneo. Estratégias como a aplicação de composto, a compostagem na exploração agrícola, a utilização de chá de composto e a integração de resíduos de poda e de culturas de cobertura contribuem significativamente para melhorar a saúde do solo, aumentar o sequestro de carbono e reduzir a dependência de insumos externos. Estas práticas não só apoiam a produção sustentável das árvores perenes, como também desempenham um papel crucial na manutenção da fertilidade do solo, na prevenção da erosão e na promoção de benefícios ambientais a longo prazo.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] GO OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli. Agrifoglio n.105. <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- [5] Visconti, F., Peiró, E., Pesce, S., Balugani, E., Baixauli, C., de Paz, J. M. (2024). Straw mulching increases soil health in the inter-row of citrus orchards from Mediterranean flat lands. *European Journal of Agronomy*. Elsevier BV. <http://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
<https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127115>
- [6] Projeto de melhoria do solo e das plantas a partir de restos de poda enriquecidos: https://www.youtube.com/watch?v=mTL_-7Ghwps
- [7] GO CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [8] Andrews, E.M., Tabassum, M., Galatis, E.G., Yao, E.H., Gaudin, A.C.M., Lazcano, C., Brown, P.H., Khalsa, S.D.S. (2024). Almond hull and shell organic matter amendments increase microbial biomass and multifunctionality in orchard soil and the undisturbed organic layer. *Applied Soil Ecology*, 197, 105321. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105321>
- [9] Zuber, C., Doll, D., Dani Lightle, D., Crowley, R., Gaudin A. (2018). Adding Almond Hull and Shell to a Producing Almond Orchard: Feasibility and Tree Health Impacts. https://rd.almondboard.com/files/AddingAlmondHullandShelltoaProducingAlmondOrchard_FeasibilityandTreeHealthImpacts.pdf

- [10] Projeto Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [11] CATÁLOGO DE PROJETOS DE CARBONICULTURA
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com